

АКМЕОЛОГІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зеленська Л. Д., Гречаник О. Є.

У статті досліджено акмеологічні та управлінські засади професійного самовдосконалення медичних працівників в умовах трансформації системи охорони здоров'я України. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності професійного самовдосконалення як безперервного, внутрішньо детермінованого процесу, що реалізується через механізми саморозвитку особистості. Обґрунтовано роль акмеологічного підходу як методологічної основи досягнення високого рівня професійної майстерності та формування акмеологічної культури фахівця. Визначено основні напрями професійного самовдосконалення медичних працівників: клініко-фаховий, цифровий, управлінський, комунікативний, етико-правовий, науково-дослідницький та особистісний. Розкрито сутність управлінських засад професійного розвитку, що включають стратегічну орієнтацію, системність, мотиваційне забезпечення, ресурсну підтримку, розвиток організаційної культури та впровадження механізмів оцінювання і зворотного зв'язку. Доведено, що інтеграція акмеологічного та управлінського підходів забезпечує ефективність професійного самовдосконалення, підвищення якості медичної допомоги та конкурентоспроможності медичних працівників.

Ключові слова: професійне самовдосконалення, медичні працівники, акмеологічний підхід, управління персоналом, безперервний професійний розвиток, професійна компетентність, акмеологічна культура.

Постановка проблеми. Аналіз сучасних наукових досліджень засвідчує зростання уваги до проблем охорони здоров'я, збереження здоров'я населення та ефективного управління відповідними процесами. Водночас питання державного регулювання у цій сфері в Україні залишаються недостатньо комплексно дослідженими, зокрема щодо професійного самовдосконалення медичних працівників і механізмів управління цим процесом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика професійного самовдосконалення медичних працівників у контексті акмеологічних та управлінських підходів активно досліджується як в українській, так і в зарубіжній науці. Зростання уваги до цієї тематики зумовлене реформуванням системи охорони здоров'я України, упровадженням моделі безперервного професійного розвитку (БПР), цифровізацією медичної галузі й викликами воєнного часу.

Теоретичні засади професійного самовдосконалення як внутрішньо детермінованого процесу саморозвитку особистості закладені такими українськими дослідниками, як В. Гладкова, О. Дубасенюк, В. Огнев'юк, Л. Рибалко, П. Саух, С. Пальчевський, С. Сисоєва, В. Сидоренко, Х. Шапаренко та інші. Вони розглядають акмеологію як науку про досягнення вершин професійної майстерності («акме»), що інтегрує мотиваційний, когнітивний, рефлексивний і діяльнісний компоненти.

Щодо медичної сфери, акмеологічний підхід до професійної підготовки та післядипломної освіти медичних працівників досліджували Н. Білоусова, З. Шарлович, Т. Закусілова та інші. Зокрема, З. Шарлович в експериментальному дослідженні довела, що застосування акмеологічного підходу в системі післядипломної освіти медичних сестер статистично значущо посилює внутрішню мотивацію, духовно-моральні цінності та прагнення до професійного самовдосконалення [1].

У контексті управлінських засад професійного розвитку медичних працівників важливими є роботи, присвячені системі БПР в Україні. Нормативно-правові й організаційні аспекти безперервного професійного розвитку висвітлено в офіційних документах МОЗ України та дослідженнях, що аналізують упровадження компетентнісного підходу, електронних платформ та гармонізацію з європейськими стандартами.

Так, науковці розглядають професійне самовдосконалення як циклічний процес, що включає усвідомлення потреби, планування індивідуальної програми розвитку, практичну реалізацію та контроль-коригувальну

діяльність. Така модель підкреслює керованість і циклічність професійного зростання [2]; [3].

Водночас аналіз наукової літератури свідчить про певні прогалини. Більшість досліджень зосереджена або на акмеологічних аспектах підготовки майбутніх фахівців або на загальних питаннях БПР. Недостатньо вивченими залишаються механізми інтеграції акмеологічного й управлінського підходів саме до професійного самовдосконалення практикуючих медичних працівників в умовах трансформації системи охорони здоров'я, зокрема в умовах воєнного стану, цифровізації та посилення вимог до якості медичної допомоги.

Метою статті є дослідження акмеологічних та управлінських засад професійного самовдосконалення медичних працівників як ключового чинника підвищення якості медичної допомоги й конкурентоспроможності фахівців в умовах реформування системи охорони здоров'я України.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до чинних законодавчих змін, медичними працівниками є особи з лікарською або медсестринською кваліфікацією, які здійснюють професійну діяльність із надання медичної допомоги. У цьому контексті професійне самовдосконалення набуває визначального значення як для індивідуального розвитку фахівця, так і для реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.

У науковому дискурсі професійне самовдосконалення розглядають як складову процесу саморозвитку особистості та пов'язують із формуванням професійної компетентності. Ключовими чинниками цього процесу є внутрішня мотивація, рефлексія та творчий потенціал. До базових механізмів належать самопізнання, саморегуляція, самооцінка, самореалізація та самоаналіз, що забезпечують усвідомлене професійне зростання.

Сучасна система підготовки медичних працівників в Україні інтегрована в модель безперервного професійного розвитку, що охоплює вищу освіту, післядипломну підготовку та безперервне навчання. Її розвиток зумовлений реформуванням системи охорони здоров'я, цифровізацією й викликами воєнного часу. Провідними тенденціями є впровадження компетентнісного

підходу, використання електронних освітніх платформ і гармонізація з європейськими стандартами.

Професійне самовдосконалення доцільно трактувати як безперервний, внутрішньо детермінований процес, що реалізують через систему взаємопов'язаних механізмів: самодіагностики, саморефлексії, самопрогнозування, самоорганізації, самоконтролю та самокорекції. Його структурними складовими виступають самонавчання та самовиховання.

Синергія цих складових забезпечує комплексний ефект професійного зростання, що проявляється в підвищенні рівня компетентності, адаптивності, самоефективності та якості медичної допомоги. Отже, професійне самовдосконалення виступає ключовим чинником конкурентоспроможності як окремого фахівця, так і закладу охорони здоров'я загалом.

На основі узагальнення сучасних наукових підходів було виокремлено основні напрями професійного самовдосконалення медичних працівників:

- клініко-фаховий – оновлення знань і практичних навичок відповідно до принципів доказової медицини;
- цифровий – оволодіння медичними інформаційними системами, телемедициною та цифровими технологіями;
- управлінський – розвиток компетентностей у сфері менеджменту та організації охорони здоров'я;
- комунікативний – удосконалення взаємодії з пацієнтами та колегами;
- етико-правовий – дотримання норм професійної етики, біоетики та медичного права;
- науково-дослідницький – участь у науковій діяльності та впровадження інновацій;
- особистісний – розвиток soft skills, стресостійкості та внутрішньої мотивації.

Зазначені напрями формують цілісну модель професійного розвитку та відображають міждисциплінарний характер сучасної медичної діяльності.

З урахуванням зазначеного подальший аналіз доцільно спрямувати на уточнення структури, змісту й організаційних механізмів професійного самовдосконалення в контексті акмеологічного та управлінського підходів.

Структура процесу професійного самовдосконалення охоплює взаємопов'язані етапи: усвідомлення потреби в самовдосконаленні та ухвалення відповідного рішення; планування й розроблення індивідуальної програми розвитку; практичну реалізацію запланованих заходів у поєднанні з контрольнo-коригувальною діяльністю. Така логіка відповідає сучасним уявленням про циклічність і керованість професійного розвитку.

Виходячи із цього, базовими напрямками професійного самовдосконалення доцільно визначити професійну самоосвіту та професійне самовиховання, які у своїй єдності забезпечують формування конкурентоспроможної особистості фахівця.

Професійна самоосвіта постає як автономна, внутрішньо мотивована система оволодіння знаннями, що не обмежується формалізованими освітніми програмами. Її характерними ознаками є варіативність змісту навчання, гнучкість у визначенні обсягу знань та використання різноманітних джерел інформації. Вона виступає не лише засобом підвищення кваліфікації, а й чинником професійної мобільності та соціальної адаптації фахівця.

Самоосвіта може бути реалізована у двох основних формах: систематичній – як планомірний процес накопичення знань, та ситуативній – як оперативне здобуття інформації відповідно до професійних потреб. Для медичних працівників особливого значення набуває саме систематична самоосвіта, що забезпечує сталість професійного розвитку.

Другим ключовим напрямом є професійне самовиховання, що передбачає розвиток особистісних і професійно значущих якостей, зокрема відповідальності, емпатії, стресостійкості та здатності до саморегуляції.

У контексті управлінського підходу важливим є розвиток управлінських компетентностей медичного працівника, які охоплюють планування, організування, комунікацію, ухвалення рішень і командну взаємодію [4].

Професійне самовдосконалення виступає об'єктом цілеспрямованого управління та потребує створення відповідних організаційно-педагогічних умов:

- формування культурно-освітнього середовища;
- орієнтація професійної діяльності на самовдосконалення;
- формування внутрішньої готовності до розвитку;
- системний педагогічний і методичний супровід.

Акмеологічний підхід у нашому дослідженні виконує системоутворювальну функцію, оскільки дозволяє розглядати професійний розвиток як процес досягнення найвищого рівня професійної майстерності («акме»). Акмеологічна культура медичного працівника включає мотиваційний, когнітивний, рефлексивний і діяльнісний компоненти та забезпечує здатність до безперервного саморозвитку.

Управління професійним самовдосконаленням доцільно трактувати як цілеспрямовану діяльність, що реалізується через функції планування, організування, мотивування й контролювання [4].

До ключових управлінських засад належать:

- стратегічна орієнтація розвитку персоналу;
- системність і безперервність;
- мотиваційне забезпечення;
- ресурсна підтримка;
- розвиток організаційної культури;
- оцінювання та зворотний зв'язок.

Синергія акмеологічних і управлінських засад забезпечує перехід до керованої моделі професійного розвитку.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання керівниками закладів охорони здоров'я, фахівцями системи післядипломної освіти та розробниками освітніх програм для вдосконалення системи безперервного професійного розвитку медичних працівників. Запропоновані акмеологічні й управлінські засади можуть бути покладені

в основу розроблення програм підвищення кваліфікації, систем оцінювання професійної діяльності персоналу, а також управлінських рішень щодо формування ефективного кадрового потенціалу. Їх застосування сприятиме підвищенню якості медичних послуг, розвитку професійної автономії медичних працівників і посиленню інституційної спроможності закладів охорони здоров'я.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, професійне самовдосконалення медичних працівників є складним, багатовимірним і безперервним процесом, що інтегрує акмеологічні й управлінські засади розвитку. Узгоджена взаємодія внутрішніх механізмів самореалізації та зовнішніх управлінських впливів забезпечує підвищення якості медичної допомоги, професійну реалізацію фахівців і зміцнення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я в умовах сучасних викликів. Перспективними напрямками подальших досліджень є: емпірична апробація моделі інтеграції акмеологічного й управлінського підходів; розроблення діагностичного інструментарію акмеологічної культури; вивчення впливу воєнного стану на професійне самовдосконалення; оцінювання ефективності цифрових технологій (ШІ, симулятори) у формуванні компетентностей; оптимізація управління розвитком персоналу на рівні закладів СОЗ; порівняльні дослідження з досвідом ЄС; створення нормативно-методичного забезпечення для системи БПР. Подальші емпіричні дослідження дозволять перетворити теоретичні засади на ефективні практичні механізми професійного самовдосконалення медичних працівників.

Список використаних джерел

1. Sharlovych Z., Zakusilova T., Kupriianenko A., Perederko L. Acmeology-based development of nurses' professional skills in light of lifelong learning. *Central European Journal of Nursing and Midwifery*. 2023. № 14 (4). P. 1010–1017. DOI: 10.15452/CEJNM.2023.14.0018.
2. Білоусова Н. Акмеологічний підхід до професійної підготовки медичних представників у вітчизняних фармацевтичних компаніях. *Освітній простір України*. 2019. № 15. С. 66–72. DOI: <https://doi.org/10.15330/esu.15.66-72>.

3. Цветкова Г. Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: програма та методика експериментального дослідження. *Наукові записки [Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя]. Сер.: Психолого-педагогічні науки*. 2013. № 3. С. 78–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_3_1.
4. Сокол Є., Пономарьов О. Акмеологічні вектори ефективного управління. *Теорія і практика управління соціальними системами*. 2023. № 3. С. 111–122. DOI: <https://doi.org/10.20998/2078-7782.2023.3.09>.